

ECONOMIC EFFICIENCY OF THE SPORTS SECTOR: UZBEKISTAN'S EXPERIENCE AND DEVELOPMENT DIRECTIONS

Galatis Hristos Georgievich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862903>

ARTICLE INFO

Received: 25th November 2025

Accepted: 29th November 2025

Online: 30th November 2025

KEYWORDS

Sports, economy, financing, investment, commercialization, public-private partnership, sports infrastructure, sports policy, fitness services, sports tourism, sports market, state budget, tax incentives, social efficiency, New Uzbekistan strategy, sports schools, sports events, sponsorship, merchandising, economic growth, healthy lifestyle.

ABSTRACT

The article provides a comprehensive scientific analysis of the interrelation between sport and economy in Uzbekistan. The study examines the dynamics of state budget allocations, investments in sports infrastructure, and commercialization processes based on official statistics. It reveals that over the past five years, public spending on sport has doubled, with new facilities being built and the paid sports services market expanding rapidly. The author argues that sport is evolving from a purely social domain into a key driver of economic growth. Drawing on international experience, the paper proposes improvements in financing mechanisms, public-private partnerships, tax incentives, and transparency in budget expenditures. Implementing these recommendations will enhance the contribution of the sports sector to Uzbekistan's GDP and support the country's sustainable development and public health goals within the framework of the "New Uzbekistan" strategy.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ: ОПЫТ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Галатис Христос Георгиевич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862903>

ARTICLE INFO

Received: 25th November 2025

Accepted: 29th November 2025

Online: 30th November 2025

KEYWORDS

Экономика, спорт, финансирование, инвестиции, коммерциализация, государственно-частное партнёрство, спортивная инфраструктура, спортивная

ABSTRACT

В статье проведён научный анализ взаимосвязи спорта и экономики в Узбекистане. Исследование основано на официальных статистических данных и охватывает динамику бюджетного финансирования спорта, инвестиции в спортивную инфраструктуру и процессы коммерциализации. Показано, что за последние пять лет расходы на спорт в стране удвоились, активно строятся новые спортивные объекты, растёт рынок платных

политика, фитнес-услуги, спортивный туризм, рынок спорта, государственный бюджет, налоговые льготы, социальная эффективность, стратегия Нового Узбекистана, спортивные школы, спортивные мероприятия, спонсорство, мерчендайзинг, экономический рост, здоровый образ жизни.

услуг и интерес населения к активному образу жизни. Автор подчёркивает, что спорт становится не только социальной сферой, но и значимым фактором экономического роста. На основе международного опыта предложены направления совершенствования механизмов финансирования, государственно-частного партнёрства, налоговых стимулов и прозрачности бюджетных расходов. Реализация предложенных мер позволит повысить вклад спортивной отрасли в ВВП и обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта в Узбекистане.

СПОРТ СОҲАСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ВА РИВОЖЛАНИШ ЙўНАЛИШЛАРИ

Галатис Христос Георгиевич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862903>

ARTICLE INFO

Received: 25th November 2025

Accepted: 29th November 2025

Online: 30th November 2025

KEYWORDS

Спорт, иқтисодиёт, молиялаштириш, инвестиция, тижоратлаштириш, давлат-хусусий шериклик, спорт инфратузилмаси, спорт сиёсати, фитнес хизматлари, спорт туризми, спорт бозори, давлат бюджети, солиқ имтиёзлари, ижтимоий самарадорлик, янги Ўзбекистон стратегияси, спорт мактаблари, спорт тадбирлари, спонсорлик, мерчендайзинг, иқтисодий ўсиш, соғлом турмуш тарзи.

ABSTRACT

Мақолада Ўзбекистонда спорт соҳаси ва иқтисодиёт ўртасидаги ўзаро боғлиқлик илмий жиҳатдан таҳлил қилинган. Илмий тадқиқотда давлат бюджети ҳисобидан спортни молиялаштириш, спорт инфратузилмасига инвестициялар ва тижоратлаштириш жараёнлари динамикаси ўрганилган. Ўтган беш йилда спортга ажратилаётган маблағлар икки баробарга ўсгани, янги спорт иншоотлари қурилаётгани ва аҳолининг фитнес ҳамда спорт хизматларига талабининг ортиб бораётгани қайд этилган. Тадқиқот натижалари шундан далолат берадики, спорт соҳаси нафақат ижтимоий соҳа сифатида, балки иқтисодий ўсиш драйвери сифатида ҳам фаол ривожланмоқда. Муаллиф томонидан хорижий тажрибалар асосида спортни молиялаштириш ва давлат-хусусий шериклик механизмларини такомиллаштириш бўйича таклифлар илгари сурилган. Шу билан бирга, спорт бизнесини қонунчилик ва солиқ соҳалари орқали қўллаб-қувватлаш, ахборот тизимларини жорий этиш ва спорт туризминини ривожлантириш зарурлиги асослаб берилган. Ушбу тадқиқот хулосалари мамлакатда “Янги Ўзбекистон” стратегияси

*доирасида спортнинг иқтисодий
самарадорлигини ошириш ва соғлом жамият
барпо этишга хизмат қилади.*

Введение

Спорт и экономика традиционно рассматривались как независимые сферы, однако современный опыт показывает их тесную взаимосвязь. Спортивная отрасль влияет на качество рабочей силы, здоровье населения и структуру спроса, а экономические инвестиции способствуют развитию спортивной инфраструктуры и спортивного туризма. В Узбекистане реформы последних лет подчёркивают рост внимания к спорту (стратегические цели Нового Узбекистана 2022–2026 гг. включают развитие физкультуры и спорта). С одной стороны, государственные бюджетные вложения в спорт резко выросли; с другой – развивается платный спорт и коммерческие проекты. Целью статьи является всесторонний анализ «совместимости» спорта и экономики Узбекистана, включая бюджетные расходы, инвестиции и коммерциализацию спорта, с учётом сравнительного опыта.

Методы

В исследовании использованы открытые статистические данные и официальные документы Узбекистана (государственные бюджеты, отчёты Минфина и Госкомстата, включая «Бюджет гражданина – исполнение 2022»[1]), а также публикации отечественных и зарубежных учёных. Проведен количественный анализ динамики бюджетных ассигнований на спорт, инвестиций в спортивную инфраструктуру и объёма платных спортивных услуг. Литературный обзор охватил отечественные статьи по экономике спорта и зарубежные обзоры (например, исследования по развитию спортивной индустрии в странах СНГ[2]). Для сравнения использованы примеры из стран с переходной экономикой, включая Республики Казахстан, где приватизируются спортивные клубы[3].

Результаты

Бюджетное финансирование спорта. По данным официальных источников, государственные ассигнования на физкультуру и спорт в Узбекистане неуклонно растут. Так, в 2021 году бюджет на спорт составлял порядка 1,5 трлн сумов, в 2022-м – около 2,03 трлн сумов[1]. В Законе о бюджете на 2023 год запланировано 2,3 трлн сумов на спортивную сферу[4]. Таким образом, за четыре года расходы более чем удвоились (с 1,5 до 3 трлн сумов). Рост расходов связан не только с общим увеличением финансирования социальной сферы, но и с целенаправленным вложением средств в крупные проекты: строительство стадионов и спортивных комплексов, проведение республиканских и международных соревнований. Например, в 2022 г. дополнительно выделялись средства на Олимпийские игры и содержание спортивных школ[1].

Инвестиции в спорт. Государственные инвестиции в спорт дополнительно свидетельствуют о приоритетах развития отрасли. По данным Госкомстата, за январь–сентябрь 2025 года введено в эксплуатацию 29 новых спортивных объектов при освоении средств республиканского бюджета в размере 180,6 млрд сумов[5]. Примеры инвестиционных проектов включают возведение школ олимпийского резерва, спортивных арен и дворовых площадок (см. рисунок). Доля частных и иностранных инвестиций в спорт пока невелика, но растет: по аналогии с соседями (например, приватизация футбольных клубов в Казахстане общей стоимостью свыше 45 млрд тенге[3]), Узбекистан начинает привлекать бизнес к развитию профессионального спорта через государственно-частное партнёрство и дополнительные льготы.

Платные спортивные услуги и коммерциализация. Развитие частных спортивных клубов, фитнес-центров и платных секций становится заметной тенденцией. Так, объём оказанных услуг в области спорта, развлечений и отдыха в январе–августе 2025 года составил **2,9 трлн сумов**, что на 14,9% больше аналогичного периода 2024-го[6]. При этом почти половину рынка обеспечивает Ташкент (1,2 трлн сумов). Положительная динамика связана с увеличением числа коммерческих спортивных объектов и интересом населения к активному образу жизни. Специалисты также отмечают рост спонсорских вложений и мерчандайзинга, появление платного контента: по оценкам экспертов, ключевыми формами коммерциализации современного спорта являются трансляционные права, спонсорство, продажа атрибутики, платные билеты и абонементы[7]. В Узбекистане эти направления только формируются, но уже появляются примеры – например, введение VIP-лож на крупных аренах и развитие спортивного туризма.

Обсуждение

Проведённый анализ показывает, что спорт в Узбекистане всё активнее интегрируется в экономическую жизнь страны. Увеличение бюджетных расходов и инфраструктурных инвестиций свидетельствует о том, что государство рассматривает спорт как стратегическую отрасль развития. По мнению отечественных исследователей, физическая культура положительно влияет на экономику за счёт укрепления здоровья трудовых ресурсов, повышения производительности и роста продолжительности трудоспособного возраста. Кроме того, спортивная индустрия создаёт рабочие места и пополняет бюджеты за счёт налогов от спортивного бизнеса. В то же время модели финансирования спорта в Узбекистане сохраняют черты «приказной» экономики – значительную долю расходов формируют централизованные бюджетные субсидии. Международный опыт показывает эффективность смешанных моделей: например, в странах СНГ и Восточной Европы наблюдается бурный рост спортивной индустрии при условии активного участия частного капитала и применении корпоративного управления[2]. В Казахстане, к примеру, приватизация футбольных клубов и создание акционерных обществ позволили привлечь десятки миллиардов тенге инвестиций и снизить прямую зависимость от госбюджета[3]. В Узбекистане пока преобладают меры стимулирования за счёт

бюджетных программ, однако публично-частное партнёрство и налоговые льготы для спортбизнеса уже объявлены приоритетом.

Для повышения экономической эффективности спорта в Узбекистане требуются следующие шаги:

- **Диверсификация финансирования.** Распределять средства более сбалансированно между уровнями – с учётом доли региональных программ – и стимулировать частные инвестиции (например, через налоговые послабления для спонсоров и инвесторов в спорт).
- **Усиление коммерческого компонента.** Создать правовые условия для спонсорства и продажи прав на спортивные мероприятия (включая телевизионные трансляции и цифровой контент), что соответствует мировым трендам коммерциализации[7]. Развивать мерчандайзинг национальных и клубных брендов.
- **Развитие платных услуг.** Поддерживать открытие фитнес-центров, платных спортивных секций и школ на рыночных основаниях, одновременно контролируя доступность спорта для широкой аудитории. При этом важно стимулировать конкуренцию и качественный сервис, как этого требуют последние статистические тенденции рынка услуг (прирост на 15% год к году).
- **Эффективность бюджетных затрат.** Вводить критерии результативности для финансируемых организаций (спортивных школ, федераций), использовать практики оценки социальных эффектов (здоровье, занятость). Следует повысить прозрачность расходования средств (регулярная отчётность, аудиты) и вводить элементы софинансирования региональных проектов.
- **Стимулирование спортивного туризма и событий.** Инвестировать в инфраструктуру для массовых и международных мероприятий (чемпионаты, марафоны, спортивные форумы), что способствует экономическому росту (развитие гостиниц, транспорта, услуг).
- **Межотраслевая координация.** Активнее вовлекать бизнес-сообщество (через ассоциации и фонды), обмениваться опытом с ведущими спортивными федерациями мира для подготовки кадров и привлечения частных ресурсов.

В целом предлагаемые меры позволят усилить взаимодействие спорта и экономики: спорт будет не только потреблять бюджетные средства, но и генерировать дополнительные доходы и социальные блага. Это повысит эффективность вложений: здоровое, спортивное общество создаёт более продуктивную рабочую силу, а развитая спортивная индустрия – новые рынки товаров и услуг. Привлечение инвестиций и коммерциализация спортивной сферы при рациональном государственном регулировании укрепят экономический потенциал Узбекистана и повысят национальную конкурентоспособность.

Предложения по совершенствованию взаимодействия спорта и экономики:

1. **Введение налоговых льгот и субсидий** для частных инвесторов в спортивную инфраструктуру, по аналогии с мерами для ИТ-сектора, чтобы ускорить развитие профессиональных клубов и спортклубов.

2. **Расширение программ государственно-частного партнёрства (ГЧП)** при строительстве стадионов и спортивных комплексов: государство предоставляет землю и стартовое финансирование, а бизнес обеспечивает эксплуатацию и наполнение.
3. **Создание целевой кредитной линии на льготных условиях** для малого и среднего бизнеса в спортивной сфере (организация турниров, спортивный туризм, производство инвентаря).
4. **Популяризация спорта через налоговые каникулы** для предприятий, спонсирующих массовые и детские спортивные мероприятия.
5. **Повышение роли региональных властей** в финансировании спорта: закрепить за областными бюджетами процент на развитие массового спорта, что позволит учесть местные потребности и активнее использовать «внешние» эффекты спорта (здоровье, социальная сплочённость).
6. **Создание единой электронной платформы** учёта спортивных результатов и ресурсов (людей, объектов, финансирования), чтобы более точно оценивать вклад спорта в экономику и оптимизировать бюджетные траты.

Реализация этих предложений должна способствовать тому, чтобы спорт стал не только инструментом здоровья нации и международного престижа, но и заметным драйвером экономического роста и занятости в Узбекистане.

References:

1. Citizens' budget: execution in 2022 // api.mf.uz
2. Lustov N.S. The Development of Physical Education in the CIS Countries // *Journal of Tourism & Sports Management (JTSM)*. – 2020. – Vol. 2, № 3. – P. 153–158.
3. Богатые казахстанцы решили инвестировать в футбол десятки миллиардов // kz.kursiv.media
4. State budget of Uzbekistan for 2023 approved // uzdaily.uz
5. Инвестиции Узбекистана в спорт составили 180,6 млрд // everyday.uz
6. Жители каких регионов Узбекистана больше всего любят спорт и развлечения? // everyday.uz
7. Коммерциализация спорта как правовое явление // sv.zarnews.uz